

TALABALARNI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Jurayeva Umida Rahmatullayevna

*Buxoro innovatsiyalar universiteti "Pedagogika nazariyasi va tarixi" ta'lim
yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Annotatsiya: ushbu maqolada kommunikativlik va kommunikativ kompetensiya nima ekanligi va uning ahamiyati, afzalliklari va shakllanishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, kompetensiya, kasb, element, mehnat bozori.

Abstract: this article talks about what is communicativeness and communicative competence and its importance, advantages and formation.

Key words: communication, competence, profession, element, labor market.

Аннотация: в данной статье рассказывается о том, что такое коммуникативность и коммуникативная компетентность и ее значение, преимущества и формирование.

Ключевые слова: общение, компетентность, профессия, стихия, рынок труда.

Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning o'zlarining odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgarayapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.

(Sh.Mirziyoyev)

Bugungi kundagi jadal rivojlanish, insonlarning bir birlari bilan tinimsiz aloqada bo'lishini taqozo etadi. Aloqa madaniyati va undan ko'zlangan maqsadga nechog'lik erishish esa insondagi kommunikativ kompetensiyaning qanchalik samarali tarkib topganligi bilan belgilanadi.

Hozirgi zamonda ta'lim tizimida faoliyat olib borishni niyat qilgan har bir talaba, avvalo, o'zida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishi, rivojlantirishi lozim. Chunki atrofdagilar bilan aloqa jarayonida shaxsiy sifatleri, qobiliyati va nutqiy mahoratini ko'rsata olishi va atrofdagilar bilan aloqa o'rnatishda to'siqlarga duch kelmasligi uning kelgusi mehnat faoliyatida bir muncha muvaffaqiyatlarga erishishini ta'minlaydi.

Keling, avvallo, kommunikativlik va kommunikativ kompetensiya nimaligi haqida so'z yuritsak.

Kommunikativ kompetensiya – kasbiy kompetensiyaning elementidir. "Kommunikativ kompetensiya" tushunchasi atrofdagilar bilan o'zaro munosabatda bo'lishni shunday darajada o'rganishni nazarda tutadiki, u o'z qobiliyatlari va ijtimoiy mavqeyi doirasida jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisini egallaydigan kasbga tayyorlashda mehnat bozori mutaxassisning kommunikativ ko'nikma va malakalariga qo'yadigan talablarni hisobga olish, kommunikativ kompetensiyani nazariy va amaliy

o'zlashtirish hamda rivojlantirishning eng samarali usullarini ta'lim jarayoniga joriy etish kerak.

Xalqaro munosabatlarning rivojlanishi chet tillarni bilishni taqozo etadi. Mutaxassisni kasbiy faoliyatga tayyorlashda uning kasbiy shakllanishi va rivojlanishi global strategiyasining zarur tarkibiy qismi sifatida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun chet tilining vositalari va imkoniyatlaridan maqsadli foydalanish zarur. Chet tilini o'rganish kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradi, talabaning uni muloqot vositasi sifatida ishlatish qobiliyatini shakllantiradi, bu esa bugungi kunda nofilologik fakultet bitiruvchilari orasida juda qadrlanadi.

Kommunikativ yondashuv talabalarning shaxsiyatiga yo'naltirilgan bo'lib, qisqa vaqt ichida chet tilini o'zlashtirish va zarur ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. O'quv jarayonida qo'llaniladigan kommunikativ va shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar talabalar o'rtasida tushunish madaniyati va til muloqoti madaniyatini bosqichma-bosqich shakllantirishga, nutq faoliyati har bir turining o'ziga xos imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularning o'zaro bog'liqligiga asoslanib, og'zaki va yozma nutq hamda o'qish ustida ishlashga qaratilgan.

Tayyorgarlik jarayoni talabalarning chet tilining fonetik va grammatik tuzilishi, qoidalari hamda eng ko'p qo'llaniladigan leksik birlik doirasidagi dastlabki bilim va ko'nikmalarni egallashdan boshlanadi. So'ngra kundalik muloqotda mu ulqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan kommunikativ usuldan foydalanish mumkin: tanishish, o'zini tanishtirish, kechirim so'rash, suhbatni boshlash va tugatish, suhbat mavzusini o'zgartirish, hisobot berish va ma'l umot olish kabilar. O'rgatish mutaxassislik sohasiga oid bo'lmagan keng doiradagi leksika (kundalik va umumiy bilish), shuningdek, ishdagi vaziyatlarni qamrab olgan zarur terminlarni o'z ichiga olgan materiallar bo'yicha olib boriladi. Bu bosqichda grammatikaga katta e'tibor beriladi, chunki u kommunikativ imkoniyatlarning asosi hisoblanadi.

Olingan bilimlar asosida chet tilida kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish boshlanadi. O'rganishning ushbu bosqichidagi asosiy sharti bu o'quv va ilmiy faoliyat sohasidagi aniq nutq vaziyatlari doirasida og'zaki nutqqa e'tibor qaratish bo'lib, u chet tilida ijtimoiy-madaniy va kasbiy sohalarda to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.⁴³

Kommunikativlik insonda tushunish, idrok qilish kabi shaxsiy fazilatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu ko'nikmalar ta'lim jarayonida o'quvchi tomonidan o'rganilgan materialni xotirada saqlab qolish, mohiyatini idrok etish va tushunganlikni namoyish qilish, bir darvdan boshqa davrga ko'chira olish, u yoki bu holatga tanqidiy baho bera olish, munozaralarda ishtirok eta olish, o'zining fikrini va qarashlarini fanda olgan bilimlari asosida himoya qila olish kabi xususiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan,

⁴³ Qudriddinova N. D. Ta'lim jarayonida kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish. International scientific and practical conference "The time of scientific progress " 2023 Warsaw, (Poland)

- ❖ jamiyatda o‘zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o‘zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;
- ❖ o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to‘g‘ri qo‘ya olish va javob berish;
- ❖ ijtimoiy moslashuvchanlik, o‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;
- ❖ muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o‘z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish;
- ❖ turli ziddiyatli vaziyatlarda o‘z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur (konstruktiv) bo‘lgan qarorlarni qabul qila olish kabilar.⁴⁴

Xulosa sifatida shuni ayta olamizki, kommunikativlik kompetensiyasi talabalarda atrofdegilar bilan aloqa o‘rnatishni, muloqotda samaraga erishishni, o‘z fikrini yozma va og‘zaki shaklda ravon bayon qila olishni, ijtimoiylashishni, turli konfliktlardan uzoqda yurishni va muloqot madaniyatiga amal qilib o‘z g‘alar fikrini xurmat qilishni va boshqa ijobiy sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishda faol xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Musayeva A. Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida talaba-yoshlarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. International scientific-practical conference “Strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” october 19-20, 2023
2. Qudriddinova N. D. Ta’lim jarayonida kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish. International scientific and practical conference "The time of scientific progress " 2023 Warsaw, (Poland)
3. Sharipov X., Muslimov N., Ismoilova M. “Kasbiy ta’lim pedagogikasi” Metodik qo‘llanma. – T. 2005-y.
4. Maxsudova, S. (2019). Boshlang‘ich ta’limda integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari. *Global ilmiy jarayonda integrtatsion ta’limni rivojlantirish usullari. Respublika ilmiy-amaliy an’anaviy on-line konferensiya materiallari.*
5. Maxsudova, S. (2023, January). Boshlang‘ich sinf darslarida xorijiy tajribalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi (Darsliklar misolida). In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM*. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan.
6. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B11), 540-543.

⁴⁴ Musayeva A. Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida talaba-yoshlarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. International scientific-practical conference “Strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” october 19-20, 2023